

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRET

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरचसन्धिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः-	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्कषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराई		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

सर्वङ्कषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता

डा. मृत्युञ्जयगराई¹

प्रबन्धसारः

महाकविमाघप्रणीतमत्युत्कृष्टमेकं महाकाव्यं तावद् शिशुपालवधमिति। महाकाव्यस्यास्य सम्यगर्थबोधे बहवष्टीकाः विरचिताः सन्ति। तासु मल्लिनाथकृता 'सर्वङ्कषा' अतीवोत्कृष्टा। अन्वयमुखेन टीकायामस्यां सर्वेषां श्लोकानां हृदयग्राही व्याख्या प्रदत्ता। तथा च प्रसङ्गक्रमेण तत्र व्याकरण-दर्शन-कामार्थ-सङ्गीत-कोष-धर्मालंकारशास्त्रादीनां बहुविधालोचनाऽपि परिलक्ष्यते। तथापि व्याकरणगतालोचनमत्र खल्वतीव समीचीनम्। माघकाव्यस्य बहुविधानां ख्याताख्यातदुरुहशब्दानां युक्तिनिष्ठव्याख्यानमत्र परिदृष्टम्। अत एव मल्लिनाथस्य व्याकरणप्रतिभा खलु सर्वैः विश्रुता। तथापि सर्वङ्कषायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य ईषदनवधानताऽपि परिदृष्टा। कारक-समास-प्रत्ययगतव्याख्यानेषु च ईदृशी अनवधानता स्पष्टतया प्रकटिता। प्रस्तुयमाने प्रबन्धेऽस्मिन् तासामनवधानतानामुपरि विश्लेषणात्मिकाऽलोचना प्रदीयते।

सङ्केतशब्दाः

टीका, अनुबन्धः, निर्धारणम्, भ-संज्ञा, निष्ठा, बाहुलकविधानम्।

प्रस्तावना

संस्कृतालंकृतपञ्चमहाकाव्येषु मनोज्ञकाव्यरूपेण शिशुपालवधस्य माघकाव्यस्य वा प्रशस्यस्थानं विराजते। सुकविकीर्तिलाभस्य दुराशायां विंशतिसर्गेषु महाकविमाघेन प्रणीतमिदं काव्यम्। शब्दवैचल्यं खलु महाकाव्यस्यास्य महदाकर्षणम्। कविवरमाघस्य नवीन-नुतन-शब्दानां सङ्गीतात्मकङ्कारोऽर्थबोधस्य प्रतीक्षारहितेऽपि समाकर्षति सर्वान् हृदयान्। तस्मात् सहृदयानां समीपे माघकाव्यस्यावेदनमतीव जनप्रियम्। अत्यधिकजनप्रियत्वात् कविकर्मणः मर्मार्थं सुखेन बोधयितुं महाकाव्यस्यास्य काले काले विद्वद्भिः बहवष्टीकाः विरचिताः सन्ति। तासु 'सर्वङ्कषा' नाम्नी टीका विद्वद्समाजे भूयसी प्रशंसिता। दक्षिणभारतीय-महोपाध्याय-कोलाचल-मल्लिनाथसूरी अस्याः टीकायाः प्रणेता। टीकायामस्याम् अन्वयमुखेन माघकाव्यस्य सर्वश्लोकानां हृदयग्राही व्याख्या प्रदत्ता। व्याख्यानकाले प्रसङ्गानुसारेणाल अलंकार-व्याकरण-दर्शन-काम-कोष-धर्म-सङ्गीत-ज्योतिष-नीतिशास्त्रादीनामालोचनमपि परिदृश्यते। एवमालोचनं न तु अमूलकमपितु युक्तिसम्मतं प्रासङ्गिकं चेति। यतश्चोक्तं तत्रभवता मल्लिनाथेन –

1 Dr. Mrityunjay Gorain, Assistant Professor (GT), Dept. of Sanskrit, Ram Krishna College, Madhubani, Bihar, Email - mrityunjaygorain@gmail.com
Mob. - 7001427765

‘इहान्वयमुखेनैव सर्वं व्याख्यायते मया ।

नामूलं लिख्यते किञ्चिन्नानपेक्षितमुच्यते ॥’ (सर्वङ्कषा, भूमिकाश्लोकः ८)

वस्तुतस्तु एष्वालोचनेषु व्याकरणाम्बिकालोचनाऽतीव मनोग्राही । सुदक्ष वैयाकरणवत् मल्लिनाथोऽप्यत्र शिशुपालवधस्य बहुनां ख्याताख्यातदुरुहशब्दानां पदानां वा व्याकरणालोचनं प्रयच्छति । शिशुपालवधस्यार्थबोधे रसबोधे च यस्यास्ति महानुपयोगः । तथापि मल्लिनाथस्य व्याकरणालोचना न तु सम्पूर्णा दोषरहिता । वस्तुत इह संसारे निर्दोषा रचना सर्वथा सुदुर्लभा । अतः टीकायामस्यां मल्लिनाथस्यापि ईषदनवधानता दृश्यते । तत्र कारक-समास-प्रत्ययादिषु व्याख्यानेषु कतिपयः दोषः सुस्पष्टतया परिलक्षितः । प्रस्तुते लेखेऽस्मिन् एवमनवधानतानामुपरि विश्लेषणाम्बिकाऽलोचना विधीयते ।

कारकविभक्तिः

१. गीतनिनदस्य

“गगनं च गीतनिनदस्य गिरोच्चैः समया वनौघनमदभ्रमराणि ।” (शिशु. ६/७३)

शिशुपालवधस्य पद्येऽस्मिन् ‘गीतनिनदस्य’ इत्यस्य पदस्य षष्ठीविभक्तिप्रसङ्गे मल्लिनाथेनोक्तं सर्वङ्कषाटीकायाम्- “गीतनिनदस्य गानध्वनेः समया तुल्यया । ‘तुल्यार्थैः-’ इत्यादिना वैकल्पिकी षष्ठी ।” पद्यांशेऽस्मिन् तुल्यार्थकस्य ‘समया’ इति पदस्योल्लेखोऽस्ति । “तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्” (२/३/७२) इत्यनेन सूत्रेण तुला-उपमाशब्दौ वर्जयित्वा तुल्यार्थकशब्दयोगे तृतीया विभक्तिर्भवति अनतरस्याम्, पक्षे च षष्ठी । अतः तुल्यार्थके ‘समया’ इति शब्दयोगेऽत्रापि अनेन सूत्रबलेन ‘गीतनिनदस्य’ पदे पक्षे षष्ठी विभक्तिर्भवति । मल्लिनाथमतानुसारं षष्ठीयं तु वैकल्पिकी । परन्तु मतमिदं खलु न युक्तम् । भट्टोजिदीक्षितपादेन इयं षष्ठी पाक्षिकषष्ठीरूपेणोक्ता । यथोक्तं तेन सिद्धान्तकौमुद्याम्-

“तुल्यार्थैर्योगे तृतीया वा स्यात्, पक्षे षष्ठी ।” (‘तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्’ (२/३/७२) इत्यस्य सूत्रस्य भट्टोजिदीक्षितोक्ता वृत्तिः) । अत एव मल्लिनाथस्येयं व्याख्या खलु काचित् संशयग्रस्ता ।

समासः

२. पुरुषोत्तम

“न वाच्यमिथ्यं पुरुषोत्तम त्वया ।” (शिशु. १/३१)

शिशुपालवधस्य पद्येऽस्मिन् ‘पुरुषोत्तम’ इति पदस्य समासप्रसङ्गे सर्वङ्कषाटीकायां मल्लिनाथेनोक्तम्- ‘हे पुरुषोत्तम पुरुषेषु श्रेष्ठ, ‘न निर्धारणे’ इति षष्ठीसमासप्रतिषेधः ।’ टीकाकारमल्लिनाथेनात्र ‘पुरुषोत्तम’ इति पदस्य सप्तमीसमासः स्वीकृतः, अपितु षष्ठीसमासः न समर्थितः । सप्तमीसमासस्वीकरणे व्याख्येयं भविष्यति एवम्- ‘पुरुषेषु उत्तमः’ इत्यस्मिन् विग्रहे “संज्ञायाम्” (२/१/४४) सूत्रेण संज्ञार्थे सप्तम्यन्तेन ‘पुरुषेषु’-पदेन सह ‘उत्तमः’ इति समर्थसुबन्तपदस्य सप्तमीतत्पुरुषसमासोऽस्ति । वस्तुतस्तु समासेऽस्मिन् “हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम्” (६/३/९) सूत्रेण सप्तम्याः ‘अलुक्’ इत्यस्य प्रसङ्गोऽस्ति । परन्तु पदेऽस्मिन् सप्तम्या अलुक् नास्ति । अतः सप्तमीतत्पुरुषसमासव्याख्या अत्र काचित् संशयापन्ना परिदृष्टा ।

मल्लिनाथस्य मतानुसारं निर्धारणषष्ठीहेतुत्वादत्र षष्ठी समासोऽपि न भवति । परन्तु

कैयटाचार्यस्य प्रदीपटीकायामत्र षष्ठी समासः समर्थितः। कैयटाचार्यस्य मते, 'पुरुषाणाम् उत्तमः' इति विग्रहे "षष्ठी"(२/२/८) सूत्रेण षष्ठीसमासो भविष्यति। अत्र निर्धारणषष्ठी न स्यात्, अपितु सम्बन्धसामान्ये षष्ठी भवति। निर्धारणस्य लिविधं शर्तमपेक्षितम्। तद्यथा- निर्धारणावधिः, निर्धार्यमाणः, निर्धारणहेतुः चेति। परन्तु इह निर्धार्यमानस्याभावो दृश्यते। यतश्चाल निर्धारणषष्ठी न भविष्यति। अत एव "न निर्धारणे"(२/२/१०) इति सूत्रेण षष्ठीसमासोऽपि निषिद्धो न भवति। तथोक्तं प्रदीपटीकायाम्-

"निर्द्धारणाश्रये तु षष्ठीसप्तम्यौ भवतो यस्मान्निर्द्धार्यते यश्चैकदेशो निर्द्धार्यते यश्च निर्द्धारणहेतुरेतस्त्रयसंनिधाने निर्द्धारणं भवतीति तत्रैव षष्ठीसमासप्रतिषेधः। इह तु नागानामुत्तमो नागोत्तम इति त्रयसंनिधानाभावात्सम्बन्धसामान्ये षष्ठीति समासो भवत्येव।" ('द्विवचनविभज्योपपदे तरवीयसुनौ' ५/३/५७ इति सूत्रभाष्यस्य प्रदीपटीका)। [गुरुप्रसादशास्त्री-सम्पादितस्य 'व्याकरणमहाभाष्यम्' इति ग्रन्थस्य पञ्चमे अध्याये पृ.४५९ द्रष्टव्या]।

मल्लिनाथेनान्यत्र रघुवंशमहाकाव्यस्य सञ्जीविनी-टीकायां 'पुरुषोत्तम' इति पदे कर्मधारयसमासोऽपि स्वीकृतः। रघुवंशमहाकाव्यस्य "हरिर्यथैकः पुरुषोत्तमः स्मृतो"(रघु.३/४९) इत्यस्य पद्यस्य व्याख्यायां मल्लिनाथेनोक्तम्- "पुरुषोत्तमः इति सप्तमीसमासः। 'न निर्द्धारणे' इति षष्ठीसमासप्रतिषेधात्। कर्मधारये तु 'सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टः पूज्यमानैः' इत्युत्तमपुरुष इति स्यात्।"

कर्मधारयसमासोऽयं तु युक्तिनिष्ठः। बालमनोरमा तत्त्वबोधिनी इति टीकाद्वयेऽपि समासोऽयं समर्थितोऽस्ति। ('सिद्धान्तकौमुदी' इति ग्रन्थस्य समासप्रकरणे 'न निर्द्धारणे' २/२/१० इति सूत्रस्य दीक्षित-व्याख्यायाः बालमनोरमा तत्त्वबोधिनी च टीका)।

३. आयथातथ्यम्

"गुणानामायथातथ्यादर्थं विप्लावयन्ति ये।"(शिशु.२/५६)

सर्वं "तथात्वमनतिक्रम्य यथातथम्, यथायोग्यमिति यावत्। 'यथार्थं तु यथातथम्' इत्यमरः। यथार्थेऽव्ययीभावः। 'स नपुंसकम्' इति नपुंसकत्वम्। 'ह्रस्वो नपुंसके-' इति ह्रस्वत्वम्। ततो नञ्समासे अयथातथं, तस्य भाव आयथातथ्यम्।"

'तथात्वमनतिक्रम्य'- इत्यस्मिन् विग्रहे "यथाऽसादृश्ये"(२/१/७) इति सूत्रेण अनतिक्रमणार्थं 'यथा'-अव्ययेन सह 'तथा' इति पदस्याव्ययीभावसमासो भवति। अनन्तरं प्रातिपदिकत्वात् "सुपो धातुप्रातिपदिकयोः"(२/४/७१) सूत्रेण सुप्-विभक्तिलोपो भवति। अव्ययीभावविधायके सूत्रे 'यथा' इति पदस्य प्रथमान्तत्वात् "प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्"(१/२/४३) सूत्रेण यथा-अव्ययस्य उपसर्जनसंज्ञा, "उपसर्जनं पूर्वम्"(२/२/३०) सूत्रबलेन तस्य पूर्वनिपाते च 'यथा तथा' इत्येवं रूपं प्राप्तम्। तदनन्तरं अव्ययीभावसमासत्वात् "अव्ययीभावश्च"(२/४/१५) इत्यनेन सूत्रेण समासपदं क्लीवलिङ्गत्वं जातम्। क्लीवलिङ्गविधानात् परं "ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य"(१/२/४७) सूत्रेण समस्तपदस्य अन्तिमदीर्घस्वरस्य ह्रस्वत्वे, "नाव्ययीभावादतोऽमत्वपञ्चम्याः"(२/४/८३) इति सूत्रेण अमादेशे च 'यथातथम्' रूपं गठितम्। 'न यथातथम्' इति विग्रहे पुनः "नञ्"(२/२/६) सूत्रेण नञ्समासे 'अयथातथम्' पदं प्राप्तम्। अनन्तरं 'अयथातथस्य भावः' इत्यर्थं ष्यञ्-प्रत्ययेन, नञ्-इत्यस्य आदिस्वरस्य वृद्धिना च 'आयथातथ्यम्' इत्येवं पदं निष्पद्यते।

टीकाकारेण मल्लिनाथेनात्र “स नपुंसकम्” (२/४/१७) इत्यनेन सूत्रेण तावत् क्लीवलिङ्गस्य विधानं दर्शितम्। परन्तु एतद् न युक्तम्। अव्ययीभावसमासविषये अस्य सूत्रस्य विधानं नैव भविष्यति। यतश्चोक्तं भट्टोजिदीक्षितवृत्तिना- “समाहारे द्विगुर्द्वन्द्वश्च नपुंसकं स्यात्। परवल्लिङ्गापवादः।” (सि.कौ./समासप्रकरणम्)

महाभाष्ये खल्वत्राव्ययीभावसमासो निषिद्धो भवति। अत्र केवलं सुप्सुपासमासविधानं दृश्यते। तस्मात् “यथातथयथापूरयोः पर्यायेण” (७/३/३१) इत्यस्य सूत्रस्य काशिकावृत्तौ उल्लिख्यते- “सूत्रे यथातथ-यथापूरशब्दौ तु “यथाऽसादृश्ये” (२/१/७) इति अव्ययीभावसमासौ, तथाहि नपुंसकाश्रयं ह्रस्वत्वं कृतम्। भाष्ये तु यथा दर्शितम्- ‘अयथातथा भावः’ (म.भा.) इति, तथा ‘सुप्सुपा’ इति समासो लक्ष्यते।” अत एव ‘आयथातथ्यम्’ पदे समासद्वयमपि समीचीनम्। परन्तु मल्लिनाथस्य क्लीवलिङ्गत्वविधानं सूत्रं तावत् चिन्त्यम्।

प्रत्ययः

४. तडित्वान्

“गिरेस्तडित्वानिव तावदुच्चकैः” (शिशु.१/१२)

शिशुपालवधस्य पद्येऽस्मिन् ‘तडित्वान्’ इति पदस्य प्रत्ययविश्लेषणे सर्वङ्कषाटीकायां मल्लिनाथेनोक्तम्- “तडितोऽस्य सन्तीति तडित्वान्मेघ इव। ‘मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः’ इति मतुपो मकारस्य वकारः। ‘तसौ मत्वर्थे’ इति भसंज्ञायामेकसंज्ञाधिकारेणापदत्वान्न जशत्वम्।”

‘तडितोऽस्य सन्ति’- इत्यर्थे तडित्शब्दात् “तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्” (५/२/९४)। अनेन सूत्रेण विकल्पे मतुप्-प्रत्ययो विहितः। प्रत्ययोऽयं तद्धितसंज्ञकः। भूमा-निन्दा-प्रशंसा-नित्ययोग-अतिशायन-संसर्ग-अस्त्यर्थेषु मतुवादयः प्रत्ययाः भवन्ति। यथोक्तं महाभाष्ये-

“भूमानिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने।

सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुवादयः ॥”

(“तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्” ५/२/९४ इति पाणिनीयसूत्रस्य भाष्यम्)। अनन्तरमनुबन्धलोपे ‘तडित् मतुप्’ इत्यवस्थायां “झयः” (८/२/१०) सूत्रेण झयप्रत्याहारस्थितात् त-वर्णान्तात् तडित्-शब्दात् परं मतुप्-इत्यस्य म-कारस्य व-कारे सु-विभक्तियोगे च ‘तडित्वान्’ इति पदं निष्पद्यते। “तसौ मत्वर्थे” (१/४/१९) इत्यनेन सूत्रेणात्र मत्वर्थकात् परं त-कारान्तः तडित्-शब्दो भसंज्ञको भवति। तथा च भ-संज्ञकत्वात् तडित्-शब्दस्य त-कारस्य जशत्वं व-कारो न भवति। यतः पदान्तस्य खलु जशत्वं भवति न तु भ-संज्ञकस्य।

टीकाकारेण मल्लिनाथेनात्र “मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः” (८/२/९) इति सूत्रेण मतुप्-इत्यस्य म-कारस्य व-कारो व्याख्यातः। वस्तुतस्तु एवं न युक्तम्। अनेन सूत्रेणैव मकारान्तात् मकारोपधाद् अवर्णान्ताद् अवर्णोपधात् च उत्तरस्य मतोः वः इत्ययमादेशो भवति, यवादिभ्यः तु परतो न भवति। परन्तु तडित्-शब्दोऽत्र एषामन्तर्गतो नास्ति। अत एव “मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः” (८/२/९) इति सूत्रेण मल्लिनाथस्य मतुप्-इत्यस्य म-कारस्य व-कारः, इत्येवं व्याख्यानं संशयापन्नमिति।

५. प्रफुल्लम्

“प्रफुल्लतापिच्छनिभैरभीषुभिः।” (शिशु.१/२२)

सर्व० “प्रफुल्लतीति प्रफुल्लं विकसितम् । ‘फुल्ल विकसने’ इति धातोः पचाद्यजन्तम् । फलेर्निष्ठायाम् ‘अनुपसर्गात्फुल्लक्षीवकृशोल्लाघाः’ इति निपातनात्प्रफुल्लमित्येवेति क्षीरस्वामी ।” मल्लिनाथस्य मतानुसारं ‘प्रफुल्लम्’ इति पदस्य व्याख्याद्वयमस्ति । तद्यथा-

१) प्र-उपसर्गपूर्वकात् पचाद्याकृतिगणपठितत्वात् विकसनार्थकात् फुल्ल्-धातोः “नन्दिग्रह्निपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः” (३/१/१३४) इत्यनेन सूत्रेण अच्-प्रत्यययोगे ‘प्रफुल्ल’ शब्दो निष्पन्नो भवति ।

२) सकर्मकात् फल्-धातोः भूतकाले “निष्ठा” (३/२/१०२) इत्यनेन सूत्रेण क्त-प्रत्ययो विहितो भवति । वस्तुतोऽयं क्त-प्रत्ययस्तु अनुपसर्गयोगे “अनुपसर्गात्फुल्लक्षीवकृशोल्लाघाः” (८/२/५५) इत्यनेन सूत्रेण निपातने सिद्धो भविष्यति । परन्तु अत्र प्र-उपसर्गयुक्तोऽस्ति । अतः क्त-प्रत्ययोऽत्र कथं समर्थनीयः ? इत्याशङ्क्यां मल्लिनाथेन क्षीरस्वामीमतमुद्धृतम् । ‘अमरकोशः’ इति ग्रन्थस्य ‘अमरकोशोद्घाटनम्’ नाम टीकायां क्षीरस्वामिना उक्तम्- “प्रफलति स्म प्रफुल्लः, जिफला विशरणे, क्ते-उत्परस्यातः (सू.) इत्युत्वम् (तिचेत्युत्वम्) । अनुपसर्गात्फुल्लक्षीवेति (सू.) फुल्लः साधुः । उत्फुल्लसंफुल्लयोरुपसंख्यानम् (वा.), प्रफुल्लेति पाठे फुल्ल विकसने, अच् ।” (अमरकोशस्य ‘वन्ध्योऽफलौऽवकेशी च’ (२/४/७) इति पद्यस्य अमरकोशोद्घाटनम् इति टीका)

वस्तुतः टीकाकारेण क्षीरस्वामिनाऽप्यत्रोपसर्गयोगे अच्, अनुपसर्गयोगे च क्त-प्रत्ययः इति मतमेव सुप्रतिष्ठितम् । अत एव मल्लिनाथस्य अस्मिन् स्थले क्त-प्रत्ययस्य व्याख्या न तु टुटिविमुक्ता ।

६. तापिच्छम्

“प्रफुल्लतापिच्छनिभैरभीषुभिः” (शिशु. १/२२)

सर्व० “तापिच्छस्य तमालस्य पुष्पं तापिच्छम् । ‘फले लुक्’ इति तद्धितलुक् ।” ‘तापिच्छस्य पुष्पम्’- इत्यस्मिन् विग्रहेऽन्तावयवार्थं “अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः” (४/३/१३५) सूत्रेण वृक्षवाचकात् षष्ठ्यन्तात् तापिच्छ-शब्दात् तद्धितसंज्ञकोऽण्-प्रत्ययो विहितः । अथानुबन्धलोपे ‘तापिच्छ अ’- इत्यवस्थायां पुष्पार्थे बाहुलकात् “पूष्पमूलेषु बहुलम्” (वा. २१५०) इति वार्तिकेन अण्-प्रत्ययस्य लुकि विभक्तिकार्यं च ‘तापिच्छम्’ इत्येवं पदं सिद्धम् ।

सर्वङ्कषायां मल्लिनाथेनात्र “फले लुक्” (४/३/१६३) सूत्रेण अण्-प्रत्ययस्य लुक् भवतीत्येवं व्याख्यातम् । वस्तुतोऽनेन सूत्रेण एवं लुक् फलार्थे एव भवति न तु पुष्पार्थे । अत एव मल्लिनाथस्येवं व्याख्या प्रमादविरहिता नास्ति ।

७. भङ्गराम्

“लघुकरिष्यन्नतिभारभङ्गरामं किल त्वं त्रिदिवादवातरः ।” (शिशु. १/३६)

सर्व० “त्वमतिभारेणोर्जेन स्वरूपेण भङ्गरां स्वयं भज्यमानाम् । ‘भञ्जभासमिदो घुरच्’ । ‘भङ्गरः कर्मकर्तरि’ इति वामनः ।”

शीलार्थेऽत्र भञ्ज-धातोः कर्तरि “भञ्जभासमिदो घुरच्” (३/२/१६१) इत्यनेन सूत्रेण घुरच्-प्रत्ययो विहितः । अनन्तरमनुबन्धलोपे ‘भञ्ज उर’- इत्यवस्थायां घितिपरत्वात् “चजोः कु घिण्यतोः” (७/३/५२) सूत्रेण धातोः कृत्वादेशे विभक्तिकार्यं च ‘भङ्गराम्’ पदं निष्पद्यते ।

वस्तुतः कर्मकर्तरि एव घुरच्-प्रत्ययो विहितो भवति । परन्तु अत्र कर्तरि घुरच् दृश्यते । अत

एवाल घुरच्चत्ययस्य विधानं कथं समर्थनीयम्? विधानमेवं समर्थनाय मल्लिनाथेन वामनाचार्यस्य मतमुद्धृतम्। सर्वङ्कषायां 'भङ्गुरः कर्मकर्तरि' इत्येवंरूपेण उद्धृतिरियं परिदृष्टा। किं बहुना, इत्येवमुद्धृतिः 'काव्यालंकार-सूत्रवृत्तिः' इति ग्रन्थे कुत्रापि न दृश्यते। अनेन ग्रन्थेन परिदृष्टा उद्धृतिः एवमस्ति-

“भिदुरादयः कर्मकर्तरि कर्तरि च ।” (काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः ५/२/३८)

वामनोक्तेन सूत्रेण भिदुरादयः शब्दाः कर्मकर्तरि कर्तरि च भवन्ति। अत एव मल्लिनाथप्रदत्तस्येवमुद्धृतिः न संशयारहिता।

८. आस्माकाः

“आस्माकदन्तिसानिध्याद्द्वामनीभूतभूरुहः ।” (शिशु.२/६३)

सर्व० “अस्माकमिमे आस्माकाः, 'युस्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च' इति विकल्पादणप्रत्ययः। 'तस्मिन्नणि च युस्माकास्माकौ' इत्यस्माकादेशः।”

'अस्माकम् इमे'- इत्यस्मिन् अर्थे “युस्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च”(४/३/१) सूत्रेणाल् अस्मद्-शब्दात् पक्षे अण्-प्रत्ययो विधीयते। तदनन्तरमनुबन्धलोपे 'अस्मद् अ' इति जाते “तस्मिन्नणि च युस्माकास्माकौ”(४/३/२) सूत्रेण अस्मद्-शब्दस्थाने अस्माक-इत्येवमादेशे, “तद्धितेष्वचामादेः”(७/२/११७) सूत्रबलेन 'अस्माक' इत्यस्य आद्यस्वरस्य वृद्धौ, विभक्तिकार्ये च 'आस्माकाः' इत्येवं पदं गठितम्।

टीकाकारमल्लिनाथस्य मतेऽत्र “युस्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च”(४/३/१) सूत्रेण विकल्पे अण्-प्रत्ययो भवति। परन्तु सूत्रेऽस्मिन् विकल्पे अण्-प्रत्ययस्य विधानं नास्ति। यथोक्तं स्पष्टतया दीक्षितपादेन- “चाच्छः। पक्षेऽण्। युवयोर्युस्माकं वा अयं युस्मदीयः। अस्मदीयः।” इति। अत एव मल्लिनाथस्य विकल्पे अणप्रत्ययविधानमत्र चिन्त्यम्।

९. नायकायते

“एकार्थतन्तुप्रोतायां नायको नायकायते।” (शिशु.२/९२)

सर्व० “.. 'उपमानादाचारे' इति क्यङ्। 'अकृत्सार्वधातुक-' इति दीर्घः।” 'नायक इव आचरति'- इत्यस्मिन् विग्रहेऽत्र आचरणार्थे “कर्तुः क्यङ् सलोपश्च”(३/१/११) सूत्रेण कर्तृवाचकात् उपमानात् नायक-शब्दात् विकल्पे क्यङ्-प्रत्ययो विहितः। अथानुबन्धलोपे 'नायक अ' इत्यवस्थायां कितिपरत्वात् “अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः”(७/४/२५) सूत्रेण नायक-शब्दस्यान्तस्य अ-कारस्य दीर्घत्वे नायकाय-शब्दो गठितः। पुनश्च शब्दोऽयं “सनाद्यन्ता धातवः”(३/१/३२) सूत्रेण धातुसंज्ञाप्राप्तो भवति। तदनन्तरं 'नायकाय'-धातोः कर्तरि लट्-लकारे आत्मनेपदे त-विभक्तियोगे च 'नायकायते' पदं निष्पद्यते।

सर्वङ्कषाटीकायां मल्लिनाथेन “उपमानादाचारे”(३/१/१०) इति सूत्रेणैव आचरणार्थे क्यच्-प्रत्यययोगे 'नायकायते' इत्येवं रूपं व्याख्यातम्। परन्तु अत्र सूत्रस्यास्य प्रयोगो न भविष्यति। क्यच्-प्रत्यययुक्ते सति “क्यचि च”(७/४/३३) इत्यनेन सूत्रेण क्यचि परत अवर्णान्तस्याङ्गस्य ई-कारादेशो भवति, अर्थात् 'नायकमिव आचरति = नायकीयति' इति रूपं भविष्यति। अतः “उपमानादाचारे”(३/१/१०) इति सूत्रेण क्यच्-प्रत्ययस्य प्रयोगोऽत्र न खलु प्रमाद्विरहितः।

उपसंहृतिः

कस्यचित् ग्रन्थस्योपरि यथायथमध्ययनं कर्तुं गुणसाकल्येन सह दोषावलोकनमपि सदाऽपेक्षितम्। अन्यथा तदध्ययनं पक्षपातदुष्टं भवति। शिशुपालवधस्य सम्यगर्थबोधे सर्वङ्कषा नाम्नी टीका अतीव सुप्रसिद्धा। टीकायामस्यां मल्लिनाथस्य खलु सर्वातिशायिनः प्रतिभायाः स्वाक्षरोऽस्ति। वैदग्ध्यपूर्णालोचनमस्ति अस्याः महदाकर्षणम्। वर्णनचातुर्व्येण टीकाकारस्य भूमिका सततः प्रशंसनीया। तथापि टीकाकारः सर्वदा द्रुतिमुक्तो नास्ति। कदाचित् कुत्रापि ईषद्वनवधानताऽपि दृश्यतेऽस्यां टीकायाम्। व्याकरणालोचने एवमनवधानता तावत् लक्षणीयः विषयः। व्याकरणस्य कारक-समास-प्रत्ययादीनामालोचने कदाचित् किञ्चित् प्रामादिकत्वं लक्ष्यते। वस्तुतोऽत्र या प्रामादिकता दृश्यते ता अतीव स्वल्पा न तु गुरुरता। संस्करणप्रमादवशादपि ईदृशी प्रामादिकता सम्भवति। किं बहुना, परिदृश्यमाने संसारेऽस्मिन् कापि रचना द्रुतिमुक्ता नास्ति। मानवमात्रस्यैव गुणेन सह दोषावस्थानमप्यस्ति। महाकवीनां रचनयामपि बहुल दोषः परिलक्षितः। शिशुपालवधोऽपि नास्ति तस्य व्यतिक्रमः। महाकाव्येऽस्मिन् बहुल व्याकरणशृङ्खला सम्यक्तया नैव रक्षिता। शिशुपालवधस्य 'सुगन्धिः' (शिशु.४/६१) इत्यस्य पदस्य समासविश्लेषणे सर्वङ्कषाटीकायां मल्लिनाथेनोक्तम् -

“कस्तूरिका मृगाणां विमर्देन संघर्षेण सुगन्धिः शोभनगन्धः। यद्यपि गन्धस्येत्वे तदेकान्तग्रहणं कर्तव्यमित्युक्तम्, तथापि 'निरङ्कुशाः कवयः' इत्यपर्यनुयोगः।”

अर्थात् शिशुपालवधस्य 'सुगन्धिः' इत्यस्य पदस्य प्रयोगो व्याकरणदृष्ट्या संशयापन्नोऽस्ति। तथापि तत् पदं मल्लिनाथेन प्रामादिकरूपेण नोक्तम्। अपि च 'निरङ्कुशाः कवयः' इत्यनेन मल्लिनाथप्रवचनेन कवीनां स्वाधीनमननं प्रति श्रद्धार्थ्यं प्रतिध्वनितम्। कविगणं प्रति ईदृशी उदारदृष्टिः भूयसी प्रशंसनीया। अत एव टीकाकारस्य मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानताऽपि न धर्तव्याऽपितु आदरेण सह ग्रहणीयेति वक्तुं शक्यते।

सहायकग्रन्थसूची

- लिपाठी, जयशङ्करलाल सुधाकरमालवीय च सम्पादकौ। काशिका (न्यास-पदमञ्जुरी-भावबोधिनी-सहिता)। वाराणसी : तारा प्रिण्टिङ्ग वर्क्स, प्रथमभागः १९८६, द्वितीयभागः १९८६, चतुर्थभागः १९८४।
दुर्गाप्रसाद सम्पादकः। शिवदत्तेन वासुदेवेन च संशोधितम्। शिशुपालवधम् (सर्वङ्कषाटीका-समेतम्)। बोम्बे : निर्णयसागरप्रेस, १९०५।
विश्वेश्वर, सम्पादकः। काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः। दिल्ली : आत्माराम एण्ड संस, १९५४।
भट्टाचार्य, तपनशङ्कर, सम्पादकः। लघुसिद्धान्तकौमुदी। कोलकाता : संस्कृत बुक डिपो, २००४।
मिश्र, रमाशंकर, सम्पादकः। अष्टाध्यायीसूत्रपाठः। दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास, २००५।
वर्णि, वेदव्रत सम्पादकः। व्याकरणमहाभाष्यम् (प्रदीप-प्रदीपोद्घोत-सहितम्)। रोहतक : हरयाना साहित्य संस्थानम्, प्रथमभागः १९६२, द्वितीयभागः १९६३।
शर्मा, गिरीधर, परमेश्वरानन्दशर्मा च सम्पादकौ। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा-तत्त्वबोधिनी-समेता)। दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदासः, प्रथमभागः १९७७, द्वितीयभागः १९८२, तृतीयभागः १९७७, चतुर्थभागः १९७९।
शर्मा, हरदत्त एन.जि. सरदेशाई च सम्पादकौ। नामलिङ्गानुशासनम् (अमरकोशोद्घाटन-टीका-सहितम्)। पुना : ऑरियण्टल बुक एजेन्सी, १९४१।

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com